

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Болтаев А.С.Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте. Студент**Федосеев М. Н.**Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте
кандидат технических наук, доцент (РФ)**ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311929>**АННОТАЦИЯ**

В работе рассматривается одна из проблем технологии последовательной перекачки сложных углеводородов. Известно, что компонентный состав нефтепродуктов при транспортировке по трубопроводу постоянно претерпевает изменение за счет конвективной и турбулентной диффузии. Приведенный метод позволяет спрогнозировать и определить компонентный состав нефтепродуктов в любом сечении трубопровода. Для этого создана математическая модель на языке программирования.

Ключевые слова: Многопродуктопровод, смесь, последовательная перекачка, компонентный состав, математическая модель, язык программирования.

Boltaev A.S.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, student**Fedoseev M.N.**Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, associate professor**APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING FOR SOLVING THE PROBLEM OF
SEQUENTIAL PUMPING TECHNOLOGY OF PETROLEUM PRODUCTS****ABSTRACT**

This work discusses one of the problems of technology of sequential pumping of complex hydrocarbons. It is known that the component composition of petroleum products during pipeline transportation constantly undergoes changes due to turbulent and convective diffusion. The above method will make it possible to predict and determine the component composition of petroleum products in any section of the pipeline. To do this, a mathematical model has been created in a programming language.

Keywords: multiproduct pipeline, mixture, sequential pumping, component composition, mathematical model, programming language

На сегодняшний день транспортировка жидких углеводородов по трубам считается самым эффективным способом. Для транспортировки нескольких сортов или марок нефтепродуктов используется технология так называемая последовательной перекачки. При данной технологии по одному и тому же трубопроводу будет перекачиваться не одна, а несколько жидкостей, которые отличаются по химическому или физическому составу. Данная технология перекачки во всём мире известна как «batching» и, в основном, применима для транспортировки нефтепродуктов (бензинов, дизельных топлив, авиационных керосинов), широких фракций легких углеводородов [1]. Так как по трубопроводу одновременно перекачиваются несколько видов жидкостей, его называют многопродуктопроводом.

Необходимо отметить, что основным преимуществом этого способа является использование одного трубопровода. Однако, помимо преимуществ при применении данной технологии существуют и недостатки. Одной из существующих проблем является изменение компонентного состава продукта в конечном пункте. Так как компонентный состав важен для регулировки технологического процесса и для переработки транспортируемой жидкости определение состава нефтепродуктов, перекачиваемых по трубопроводу, является актуальной задачей. Трудность данного процесса заключается в том, что состав перекачиваемых жидкостей изменяется в зоне их контакта при перекачке.

В данной работе предложен универсальный метод для определения концентрации перекачиваемых жидкостей в любой координате многопродуктопровода. Для этого на основе теории продольного перемешивания было получено уравнение типа уравнения теплопроводности. Решив данное уравнение можно получить следующий интеграл:

$$c_i(x, t) = \frac{K_p}{2\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x}{[K_p(t - \tau)]^{3/2}} \cdot \exp\left\{-\frac{[x - v(t - \tau)]^2}{4K_p(t - \tau)}\right\} \cdot c_{i0} d\tau, \quad (1)$$

где c_i - концентрация i -го компонента, K_p - коэффициент диффузии, x -координата вдоль оси трубопровода, скорость перекачки, t -время, c_{i0} -концентрация в пункте закачки. Вышеуказанный интеграл нельзя решить ручным способом. Однако, программирование данного интеграла на языке MATLAB дает зависимость i -го компонента в любом сечении многопродуктопровода. То есть, если известны изменение концентрации в зависимости от времени в начале трубопровода (c_{i0}), то с помощью модели можно определить состав нефтепродуктов в любой момент времени [3].

Таким образом, в данной работе выяснена одна из проблем технологии последовательной перекачки нефтепродуктов. Эту проблему можно решить путём математического моделирования, которое позволяет получить зависимость компонентного состава нефтепродуктов от времени в любой координате многопродуктопровода.

Список литературы:

1. Лурье М.В. Теоретические основы трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. М.: ФГУП Изд-во «Недра» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2017. - 477 с.
2. Лурье М. В., Дидковская А. С. Перемешивание углеводородных составляющих широкой фракции легких углеводородов при транспортировании по трубопроводу // Нефтяное хозяйство, 2013. – №1. – с.100-103. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18924832> (Дата обращения: 17.01.2023 г.).
3. Лурье М. В., Дидковская А. С. Изменение состава ШФЛУ при транспортировке по магистральному трубопроводу // Газовая промышленность, 2012. – №12 (683). – С.48-50. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18906760> (Дата обращения: 18.01.2023 г.).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000